

Storytelling Express: Un modello narrativo socio-emotivo per l'apprendimento della matematica

Claudia Bartoli

Docente e Ricercatrice Indipendente |email: claudiabartoli77@libero.it

Abstract

Il presente contributo introduce e formalizza *Storytelling Express*, un modello narrativo socio-emotivo per l'insegnamento della matematica, che integra la narrazione come dispositivo cognitivo, emotivo e metacognitivo. Il modello nasce da un percorso di riflessione teorica e progettuale maturato in ambito educativo e si fonda sull'idea che l'apprendimento matematico non sia un processo puramente astratto, ma coinvolga dimensioni emotive, identitarie e metacognitive. *Storytelling Express* si articola in due declinazioni operative complementari: la prima, *Storytelling Express – Raccontare la matematica*, utilizza narrazioni storiche umanizzate per offrire un accesso emotivo ai concetti matematici, intrecciando contesto storico, vissuto umano dei protagonisti e contenuti disciplinari essenziali; la seconda, *Storytelling Express – Le Cinque Menti*, propone un modello simbolico basato su archetipi che rappresentano differenti dimensioni del pensiero matematico, orientato a promuoverne la consapevolezza e l'integrazione nei processi di problem solving. Nel lavoro viene descritta la struttura ricorrente delle storie sviluppate all'interno del modello, articolata in quattro elementi fondamentali: il contesto storico-culturale, la descrizione psicologica del protagonista, il contenuto matematico essenziale e una morale socio-emotiva o metacognitiva. L'errore, il dubbio, l'incertezza e la dimensione emotiva dell'apprendimento vengono assunti come risorse formative, piuttosto che come ostacoli, contribuendo a ridurre la distanza percepita tra lo studente e la matematica. L'obiettivo dell'articolo è rendere esplicito il framework metodologico di *Storytelling Express* affinché possa essere compreso, adottato e sperimentato in contesti educativi differenti, aprendo una riflessione sulla trasferibilità di pratiche narrative e socio-emotive nell'insegnamento della matematica, senza avanzare pretese di validazione generalizzata.

Parole Chiave: Storytelling matematico, Apprendimento socio-emotivo, Didattica della matematica, Metacognizione, Pensiero narrativo

Abstract

This paper introduces and formalizes *Storytelling Express*, a socio-emotional narrative model for mathematics education that integrates storytelling as a cognitive, emotional, and metacognitive device. Stemming from theoretical and design reflections developed within educational contexts, the model is grounded in the premise that mathematical learning is not a purely abstract process but deeply involves emotional, identity-related, and metacognitive dimensions. *Storytelling Express* is structured into two complementary operational frameworks: The first, *Storytelling Express – Raccontare la matematica* (Narrating Mathematics), employs humanized historical narratives to provide emotional access to mathematical concepts, intertwining historical context, the protagonists' human experience, and essential disciplinary content; The second, *Storytelling Express – The Five Minds*, proposes a symbolic model based on archetypes representing different dimensions of mathematical thinking, aimed at promoting awareness and integration of these dimensions within problem-solving processes. The paper describes the recurrent structure of the stories within the model, comprising four fundamental elements: historical-cultural context, the protagonist's psychological profile, essential mathematical content, and a socio-emotional or metacognitive moral. Error, doubt, uncertainty, and the emotional dimension of learning are framed as formative resources rather than obstacles, helping to bridge the perceived gap between students and mathematics. The aim of this article is to explicate the *Storytelling Express* methodological framework to facilitate its understanding, adoption, and experimentation in diverse educational settings, opening a reflection on the transferability of narrative and socio-emotional practices in mathematics education, without claiming generalized validation.

Keywords: Mathematical Storytelling, Socio-emotional Learning (SEL), Mathematics Education, Metacognition, Narrative Thought

1. Introduzione

Il presente lavoro nasce dall'esigenza di formalizzare e rendere esplicite pratiche didattiche di tipo narrativo e socio-emotivo, maturate nel confronto con i contesti della scuola secondaria, in cui la matematica è spesso percepita come disciplina distante, astratta e priva di significato personale. In tali contesti, la disaffezione verso la matematica non si manifesta soltanto come difficoltà cognitiva, ma come progressivo allontanamento emotivo e identitario, che incide sulla motivazione, sull'autoefficacia percepita e sul rapporto con l'errore. Tale esigenza di integrazione tra apprendimento disciplinare e dimensione emotiva trova oggi un riscontro istituzionale nella Legge 22/2025, che introduce ufficialmente lo sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali (tra cui la gestione delle emozioni e la resilienza) nel sistema educativo italiano, sollecitando la ricerca di nuovi dispositivi pedagogici capaci di rendere operativi tali obiettivi all'interno della didattica curricolare. La letteratura educativa riconosce da tempo il valore della narrazione come strumento di costruzione del significato e di mediazione culturale dell'apprendimento (Bruner, 1991; Smorti, 1994). Tuttavia, nella pratica scolastica, lo storytelling viene frequentemente relegato a un ruolo accessorio: un'attività episodica, introduttiva o meramente "motivazionale", spesso separata dal lavoro concettuale vero e proprio. In questi casi, la narrazione rischia di restare un elemento ornamentale, privo di un'integrazione strutturale con i processi cognitivi e metacognitivi coinvolti nell'apprendimento matematico (Zan, 2012). In continuità con Zan (2012) e con i contributi di ricerca-azione e riflessione professionale situata di Bartoli (2025), il modello *Storytelling Express* si colloca in questa frattura tra potenzialità teoriche e pratiche didattiche, proponendo un uso intenzionale e strutturato della narrazione come dispositivo cognitivo, emotivo e metacognitivo. L'assunto di fondo è che l'apprendimento matematico non possa essere ridotto a una sequenza di procedure formali, ma debba essere compreso come un processo complesso, in cui concetti astratti, emozioni, identità e vissuto personale interagiscono costantemente (Zan, 2012; Nicchiotti et al., 2024; Bartoli, 2025). L'obiettivo di questo articolo è descrivere e formalizzare il modello *Storytelling Express*, rendendone espliciti i principi, la struttura ricorrente e le declinazioni operative, affinché possa essere compreso, adattato e sperimentato in contesti educativi differenti. La necessità di "narrare la matematica" oggi non risponde soltanto a un'esigenza di maggiore coinvolgimento degli studenti, ma a una urgenza cognitiva più profonda: restituire senso a procedure astratte riconnettendole all'esperienza umana, storica ed emotiva da cui tali conoscenze hanno avuto origine (Zan, 2012; si veda anche Tou, n.d). In questa prospettiva, la narrazione non viene intesa come semplificazione o riduzione del rigore disciplinare, ma come ponte di accesso al pensiero matematico, capace di rendere abitabili concetti complessi e di legittimare l'errore, il dubbio e la fatica come componenti strutturali del processo di apprendimento (Zan, 2012).

2. Cornice teorica di riferimento

Il modello *Storytelling Express* affonda le proprie radici in una visione costruttivista dell'apprendimento, secondo la quale la conoscenza non viene trasmessa in modo lineare, ma costruita attivamente dal soggetto attraverso l'organizzazione dell'esperienza. In questa prospettiva, la narrazione rappresenta una modalità fondamentale di costruzione del significato.

Bruner (1991) contrappone le procedure logico-scientifiche alla costruzione narrativa della realtà, sottolineando come quest'ultima costituisca il modo privilegiato attraverso cui l'essere umano organizza l'esperienza e la memoria degli eventi sociali, attribuendo significato alle azioni e alle intenzioni umane e strutturando il vissuto in forme comprensibili e memorabili. La narrazione non è dunque un semplice strumento comunicativo, ma una struttura cognitiva primaria, attraverso cui il soggetto interpreta il mondo e se stesso. In ambito matematico, tale impostazione trova un riscontro significativo negli studi di Zan (2012), che mettono in luce come la dimensione narrativa di un problema non rappresenti un elemento accessorio o decorativo, ma una componente strutturale del processo risolutivo. Nel modello C&D (Contesto e Domanda), l'autrice evidenzia come il modo in cui una situazione problematica viene raccontata, interpretata e mentalmente rappresentata influenzi in modo determinante l'accesso ai concetti matematici sottostanti. La comprensione del testo del problema, la costruzione di una "storia" coerente e la possibilità di attribuire senso alle informazioni fornite risultano fattori decisivi per il successo o il fallimento della risoluzione. Accanto alla dimensione narrativa, il modello *Storytelling Express* integra i contributi provenienti dagli studi sull'Embodied Cognition (Abrahamson, 2017; Radford, 2008; Tran et al., 2017), che mettono in discussione una concezione puramente astratta e simbolica del pensiero matematico. Secondo questa prospettiva, i concetti matematici emergono dall'interazione tra azione, percezione e ambiente, e sono profondamente radicati nell'esperienza corporea. Gli studi di Abrahamson mostrano come il ragionamento matematico si sviluppi a partire da schemi sensomotori, gesti, movimenti e coordinazioni percettive, che precedono e sostengono la formalizzazione simbolica. In tale quadro, la comprensione non è disincarnata, ma situata, e il corpo diventa parte integrante del processo cognitivo. Il framework teorico di *Storytelling Express* si completa con il riferimento alle competenze socio-emotive (SEL), sempre più riconosciute come dimensione essenziale dell'apprendimento (Zan, 2011; Nicchiotti et al., 2024; Bartoli, 2025). La regolazione emotiva, la consapevolezza di sé, la gestione dell'errore e la riflessione metacognitiva non vengono considerate semplici esiti collaterali dell'attività didattica, ma prerequisiti fondamentali per un apprendimento matematico efficace e duraturo. Emozioni come ansia, frustrazione o senso di inadeguatezza possono ostacolare l'accesso ai concetti (Tyng et al., 2017), mentre un clima emotivo che legittima il dubbio, l'errore e la fatica cognitiva favorisce l'esplorazione e la costruzione del significato (Immordino-Yang & Damasio, 2007). In questa cornice, la narrazione assume una funzione integrativa: essa consente di tenere insieme dimensione cognitiva, corporea ed emotiva, offrendo allo studente un contesto di senso in cui collocare l'astrazione matematica. *Storytelling Express* si colloca dunque all'intersezione tra narrazione, cognizione incarnata e competenze socio-emotive (Bruner, 1991; Zan, 2012; Abrahamson, 2017), proponendo un modello in cui il racconto non semplifica la matematica, ma ne rende accessibile la complessità, riconnettendola all'esperienza umana che l'ha originata.

3. Il modello *Storytelling Express*

Storytelling Express è un modello narrativo socio-emotivo per l'insegnamento della matematica, sviluppato a partire da pratiche didattiche e riflessioni teoriche maturate in contesti di scuola secondaria. Il modello nasce dall'esigenza di integrare in modo strutturato la dimensione narrativa, corporea ed emotiva nel processo di costruzione dei concetti matematici, superando

una visione esclusivamente procedurale e simbolica dell'apprendimento. Alla base del modello vi è l'assunto che l'accesso ai concetti matematici non avvenga in modo neutro, ma sia mediato da rappresentazioni narrative, emozioni, convinzioni e identità personali (Bruner, 1991; Zan, 2012). In questa prospettiva, la narrazione non svolge una funzione accessoria o motivazionale, ma costituisce un dispositivo cognitivo e metacognitivo che orienta l'interpretazione dei problemi, la gestione dell'errore e la costruzione del significato (Bartoli, 2025).

3.1 Struttura ricorrente delle narrazioni

Il modello *Storytelling Express* si fonda su una struttura narrativa ricorrente, che caratterizza tutte le storie proposte e ne garantisce la coerenza didattica. Ogni narrazione integra quattro elementi fondamentali:

- Contesto storico o situazionale, che colloca il contenuto matematico in un ambiente umano, culturale o simbolico riconoscibile;
- Dimensione esperienziale ed emotiva del protagonista, attraverso il quale vengono messi in luce dubbi, errori, ostacoli e processi decisionali (Zan, 2012; Bartoli, 2025);
- Contenuto matematico essenziale, presentato in forma non esaustiva, come nucleo concettuale da esplorare e sviluppare successivamente, adattandolo al contesto scolastico;
- Morale socio-emotiva, esplicitata o implicita, che favorisce la riflessione metacognitiva sul rapporto con l'errore, la perseveranza, la collaborazione e il senso di autoefficacia.

Questa struttura mira a favorire un accesso emotivo e cognitivo ai concetti, rendendo abitabile l'astrazione matematica e legittimando la fatica cognitiva come parte integrante del processo di apprendimento (Nicchiotti et al., 2024; Zan, 2012).

3.2 Prima declinazione: *Storytelling Express – Raccontare la matematica*

Nella declinazione *Storytelling Express – Raccontare la matematica*, i racconti – in formato testuale e audiovisivo – sono progettati secondo una struttura narrativa intenzionale, in cui ciascun elemento svolge una funzione specifica sul piano cognitivo, emotivo e metacognitivo. Le storie non hanno una funzione illustrativa o decorativa, ma costituiscono dispositivi di accesso al pensiero matematico, pensati per preparare, accompagnare e orientare l'apprendimento concettuale.

Il racconto si apre con una descrizione ambientale e storica dettagliata, finalizzata a immergere l'ascoltatore nel contesto spazio-temporale della vicenda. La ricchezza lessicale e descrittiva non risponde soltanto a un'esigenza di coinvolgimento, ma svolge una duplice funzione: da un lato può favorire un'esperienza di immersione profonda e focalizzazione attenta; dall'altro può contribuire all'arricchimento del vocabolario e delle competenze linguistiche degli studenti, in un contesto culturale caratterizzato da un uso sempre più ridotto e frammentario del linguaggio (Pirdaus et al., 2025; Di Marco et al., 2024; cfr. Edunews24, 2025). Su questo sfondo, la narrazione si sviluppa intrecciando, con consapevole licenza poetica, eventi storici documentati e aneddoti attestati dalle fonti. Tale licenza non altera il rigore storico, ma consente di costruire una trama coerente e significativa, capace di restituire la complessità del contesto senza appesantire la fruizione. L'intreccio narrativo diventa così uno spazio di mediazione tra fedeltà storica e comprensibilità didattica. All'interno di questa cornice, il protagonista – il matematico di

riferimento – viene presentato attraverso le sue caratteristiche psicologiche ed emotive: dubbi, esitazioni, errori, ostacoli e crisi assumono un ruolo centrale nella narrazione. Questa scelta mira a far emergere il matematico come figura umana, non idealizzata, favorendo processi di identificazione empatica e di risonanza emotiva con lo studente, che può riconoscere nel personaggio dinamiche simili alle proprie. Il contenuto matematico viene intenzionalmente introdotto in forma essenziale e non esaustiva. Il concetto non viene sviluppato in modo completo all'interno della storia, ma presentato come nucleo problematico o intuizione embrionale, destinata a essere approfondita successivamente secondo il livello della classe e gli obiettivi didattici. In questo modo, la narrazione funge da soglia di accesso al concetto, senza sostituirsi al lavoro formale. Infine, il racconto incorpora una o più morali, talvolta esplicite, talvolta implicite, che richiamano la tradizione delle favole classiche. Tali morali non hanno funzione prescrittiva, ma sono orientate a stimolare la riflessione metacognitiva e socio-emotiva, lasciando nello studente un messaggio valoriale legato al rapporto con l'errore, alla perseveranza, al dubbio e al senso del fare matematica. In alternativa alla centralità del personaggio storico, il modello *Storytelling Express – Raccontare la matematica* ammette una variante narrativa in cui il protagonista del racconto non è il matematico, ma l'idea matematica stessa. In questa configurazione, l'idea viene rappresentata come entità concettuale che attraversa epoche, contesti culturali e forme di incarnazione diverse, riemergendo nel tempo con gradi di formalizzazione e finalità differenti (Tou, n.d). La struttura narrativa assume in questo caso una forma interpretabile come spirale, in cui la medesima idea viene ripresa ciclicamente, ogni volta con un livello di profondità maggiore o con una funzione concettuale diversa. Tale impostazione riflette il principio del curriculum a spirale, secondo cui gli stessi nuclei concettuali vengono affrontati più volte nel percorso formativo, con progressivo arricchimento e riorganizzazione del significato (Bruner, 1960).

Dal punto di vista simbolico e filosofico, questa scelta recupera la visione che Platone espone nel Libro VII della Repubblica, dove i concetti matematici sono descritti come entità intelligibili ed eterne che trascendono il mondo sensibile. Nel modello proposto, tali idee si manifestano storicamente in forme contingenti, incarnandosi di volta in volta in pratiche, linguaggi e soggetti diversi, pur mantenendo la loro essenza immutabile. In questa prospettiva, i matematici non sono presentati come "creatori" assoluti delle idee, ma come mediatori storici, che intercettano, interpretano e formalizzano un'idea in relazione alle condizioni culturali e cognitive del proprio tempo. Questa variante consente di valorizzare ulteriori finalità educative: la comprensione della continuità storica del sapere, la distinzione tra idea e formalizzazione, e la consapevolezza che uno stesso concetto matematico può assumere significati, linguaggi e applicazioni differenti a seconda del contesto. Il racconto diventa così uno strumento per leggere la matematica come sapere dinamico e stratificato, favorendo una visione non lineare dell'apprendimento e una maggiore coerenza con la logica del curriculum verticale. In questa struttura, *Raccontare la matematica* si configura come un metodo narrativo rigorosamente progettato, in cui immersione, empatia, contenuto disciplinare e riflessione metacognitiva concorrono a rendere accessibile e abitabile l'astrazione matematica.

3.3 Seconda declinazione: *Storytelling Express – Le Cinque Menti*

La seconda declinazione del modello, *Storytelling Express – Le Cinque Menti*, configura un dispositivo

narrativo simbolico e incarnato finalizzato a rendere esplicite le diverse modalità attraverso cui gli studenti accedono al pensiero matematico. Il modello si fonda sull'assunto che il ragionamento matematico non sia un processo unitario e omogeneo, ma emerga dall'interazione di più dimensioni cognitive ed emotive, che possono alternarsi, sovrapporsi o entrare in tensione tra loro nel corso dell'attività di problem solving. Il dispositivo identifica cinque Menti, rappresentate metaforicamente da cinque animali, ciascuna delle quali incarna una specifica modalità di relazione con il problema matematico. Tale approccio trova riscontro nella letteratura sul Digital Interactive Storytelling, che modella il pensiero esperto attraverso ruoli funzionali distinti (come il "Promoter" o il "Blogger") (Albano et al., 2020). Tuttavia, le *Cinque Menti* non corrispondono a ruoli organizzativi statici, ma a dimensioni funzionali del pensiero matematico potenzialmente presenti in ogni individuo. Nel contesto didattico, tali dimensioni vengono incarnate a rotazione dagli studenti, che assumono temporaneamente una prospettiva di pensiero specifica (Albano, 2020; Abrahamson, 2017), all'interno di una cornice narrativa condivisa.

In una prima formulazione del modello, le *Cinque Menti* sono caratterizzate come segue:

- La *Mente Esplorativa*, rappresentata dal Coniglio, incarna la curiosità iniziale, il desiderio di esplorare il problema e di muoversi nello spazio delle possibilità. Al tempo stesso, porta con sé una dimensione di insicurezza, esitazione e paura dell'errore, che riflette il vissuto emotivo di molti studenti di fronte alla matematica. La fragilità del Coniglio non viene rimossa, ma riconosciuta e legittimata come parte integrante del processo di apprendimento.
- La *Mente Analitica*, rappresentata dal Gatto, è orientata alla scomposizione del problema, alla verifica dei passaggi e alla coerenza logica. Essa ricerca soluzioni ordinate, essenziali e formalmente corrette, introducendo una dimensione di rigore ed eleganza intesa come equilibrio tra precisione, semplicità e chiarezza concettuale.
- La *Mente Intuitiva*, rappresentata dalla Volpe, è caratterizzata dalla capacità di cogliere relazioni globali, anticipare soluzioni e formulare ipotesi non ancora formalizzate. Questa dimensione consente salti concettuali e aperture creative, ma necessita di essere successivamente integrata e verificata.
- La *Mente Critica*, incarnata dal Riccio, assume una funzione di messa in discussione: individua incoerenze, limiti ed errori, contribuendo a raffinare il ragionamento. Se isolata, può tradursi in blocco o ipercontrollo; se integrata, favorisce consapevolezza e precisione.
- La *Mente Riflessiva* che "osserva dall'alto il processo di co-costruzione", rappresentata dal Gufo, è orientata alla metacognizione e alla rielaborazione del senso dell'esperienza. Essa consente di collegare il percorso svolto agli apprendimenti acquisiti, di riconoscere strategie efficaci e di attribuire significato all'errore e alla fatica cognitiva.

La rotazione delle Cinque Menti sottolinea che ciascuna dimensione è necessaria, ma non sufficiente da sola, e che l'apprendimento emerge dal coordinamento dinamico di diverse modalità del pensiero matematico — esplorative, intuitive, formali e riflessive — in linea con una visione non riduzionista dell'apprendimento matematico (Radford, 2008).

Il dispositivo è concepito come strutturalmente flessibile: pur mantenendo invariata la funzione cognitiva e metacognitiva delle Cinque Menti, esso ammette varianti rappresentative, che possono utilizzare animali diversi, personaggi narrativi, colori o simboli, in relazione al contesto scolastico, all'età degli studenti o alla disciplina. Ciò che definisce il modello non è la metafora specifica adottata, ma la struttura funzionale delle dimensioni di pensiero e la loro integrazione all'interno di una narrazione condivisa. In questa prospettiva, *Storytelling Express – Le Cinque Menti* si colloca nell'alveo della narrazione simbolica e della cognizione incarnata, facendo leva su metafore e ruoli narrativi temporaneamente incarnati per rendere accessibili processi cognitivi complessi. Tale scelta è coerente con una concezione del pensiero matematico come profondamente radicato nell'esperienza corporea e mediato da metafore concettuali, in cui pensiero, emozione e corpo risultano integrati (Lakoff & Núñez, 2000, come discusso in Tran, 2017; Lakoff & Johnson, 2003; Abrahamson, 2017; Radford, 2008).

3.4 Posizionamento del modello

Mentre la letteratura recente ha esplorato l'uso di ruoli funzionali per supportare la produzione di digital storytelling matematico (si veda il modello DIST-M in Albano et al., 2020, con ruoli quali "Promoter" o "Blogger"), il modello *Storytelling Express* sposta il focus dalla divisione del lavoro alla dimensione socio-emotiva e introspettiva. A differenza dei modelli orientati alla performance o al prodotto digitale, *Storytelling Express* introduce figure archetipiche come il "Coniglio" (la Mente Emotiva) per dare voce esplicita all'ansia e al blocco, elementi spesso rimossi dalle pratiche didattiche ma che la ricerca identifica come determinanti strutturali dell'insuccesso, capaci di inibire l'utilizzo delle risorse cognitive (Zan & Di Martino, 2011).

Nel suo insieme, *Storytelling Express* si distingue dai modelli didattici puramente funzionali, configurandosi come un framework narrativo orientato alla costruzione del significato, alla regolazione emotiva e allo sviluppo della consapevolezza metacognitiva. La formalizzazione del modello intende offrire un quadro esplicito e trasferibile, che possa essere adottato e sperimentato in contesti educativi differenti, contribuendo alla riflessione sulle potenzialità della narrazione come leva cognitiva e socio-emotiva nell'insegnamento della matematica.

3.5 Declinazione laboratoriale del modello

Il modello *Storytelling Express* può essere declinato in forma laboratoriale come dispositivo inclusivo e metacognitivo, in cui l'incarnazione a rotazione delle Cinque Menti sollecita gli studenti ad assumere prospettive di pensiero diverse dalla propria indole abituale, favorendo flessibilità cognitiva, decentramento e consapevolezza dei processi di problem solving. In questa cornice, il modello può integrarsi con pratiche di digital storytelling, ispirate a dispositivi didattici come Express Yourself (Kinsky e Gallicano, 2024), attraverso la produzione guidata di artefatti multimediali che rappresentano il processo risolutivo. La progettazione di storyboard visivi sostiene la dimensione riflessiva e analitica, la cura della comunicazione grafica rafforza l'organizzazione e la chiarezza concettuale, mentre la registrazione audio differita offre un contesto protetto che riduce l'ansia performativa e favorisce l'espressione consapevole, in particolare per gli studenti più insicuri.

4 . Contesto di applicazione, limiti e prospettive

Il modello *Storytelling Express* è stato sviluppato a partire da solide basi teoriche e da osservazioni preliminari sul campo in contesti di scuola secondaria italiana. Il presente contributo intende formalizzare il framework concettuale e metodologico, offrendo una base strutturata per future indagini empiriche. Le applicazioni realizzate finora, di natura esplorativa e qualitativa, hanno permesso di affinare i dispositivi narrativi e simbolici, suggerendone il potenziale come leve di coinvolgimento e ristrutturazione cognitiva. Tra i limiti operativi si segnalano la necessità di tempi distesi, non sempre compatibili con i ritmi serrati dei curricula ministeriali, e la richiesta di una specifica sensibilità del docente nella gestione delle dinamiche emotive del gruppo classe. Tuttavia, *Storytelling Express* è progettato come un framework aperto e modulare: la sua trasferibilità può essere facilitata dalla creazione di materiali strutturati pronti all'uso (storie-guida, carte dei ruoli, template digitali), che possano fungere da dispositivi di engagement immediato senza richiedere una ristrutturazione radicale della didattica quotidiana.

In prospettiva futura, il modello si presta a sperimentazioni più ampie, mirate a valutarne l'impatto longitudinale sulle convinzioni di autoefficacia e sul rendimento scolastico. Ambiti privilegiati di espansione includono la formazione dei docenti (come strumento di Teacher Education sulla dimensione socio-emotiva) e l'adattamento ad altre discipline STEM (Fisica, Informatica), verificandone la scalabilità in contesti educativi differenziati.

5. Conclusioni

In conclusione, *Storytelling Express* offre un contributo metodologico originale per ripensare l'educazione matematica, proponendo un'integrazione strutturale tra dimensione narrativa, cognitiva e socio-emotiva. Attraverso le sue due declinazioni operative — il recupero della storia umanizzata della disciplina e l'adozione di archetipi simbolici per il problem solving — il modello supera la visione dello storytelling come mero intrattenimento o diversivo motivazionale. Al contrario, la narrazione si rivela un potente dispositivo di embodiment che allinea attenzione, emozione e memoria, rendendo accessibili concetti astratti attraverso meccanismi di risonanza emotiva e sintonizzazione cognitiva. La formalizzazione delle "Cinque Menti" e l'inclusione esplicita della vulnerabilità emotiva (il "Coniglio") rappresentano un passo avanti verso una didattica che non rimuove l'errore e l'ansia, ma li accoglie come momenti costitutivi del processo di apprendimento. In una scuola che necessita sempre più di recuperare la dimensione umana del sapere, *Storytelling Express* traccia una via percorribile per trasformare l'ora di matematica: da luogo del giudizio e della prestazione a spazio di scoperta condivisa, dove ogni studente può trovare la propria voce e costruire, narrando, una relazione positiva con la disciplina.

Bibliografia

Abrahamson, D. (2017). Embodiment and mathematics learning. In K. Peppler (Ed.), *The SAGE encyclopedia of out-of-school learning* (pp. 248–252). SAGE Publications, Inc. <http://dx.doi.org/10.4135/9781483385198.n98>.

Albano, G., Polo, M., Fiorentino, G., Coppola, C., Dello Iacono, U., Pierri, A., Tortora, R., Marsico, G., & Mollo, M. (2020). *Digital Interactive Storytelling in Mathematics: A competence-based social approach*. <https://sites.google.com/unisa.it/dist-m/>.

- Bartoli, C. (2025). *Diario delle competenze socio-emotive: Esperienze e pratiche educative in classe*. Amazon Kindle Direct Publishing.
- Bruner, J. S. (1960). *The process of education*. Harvard University Press.
- Bruner, J. (1991). The narrative construction of reality. *Critical Inquiry*, 18(1), 1–21.
- Di Marco, N., Loru, E., Bonetti, A., Serra, A. O. G., Cinelli, M., & Quattrociochi, W. (2024). Patterns of linguistic simplification on social media platforms over time. *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 121(50), Article e2412105121. <https://doi.org/10.1073/pnas.2412105121>.
- EduNews24. (2025, 2 luglio). *Declino dell'intelligenza tra i giovani: In calo lettura, vocabolario e QI nelle scuole italiane*. <https://edunews24.it/scuola/declino-dellintelligenza-tra-i-giovani-in-calo-lettura-vocabolario-e-qi-nelle-scuole-italiane>.
- Kinsky, E. S., & Gallicano, T. D. (2024). Express Yourself: Developing Creative Storytelling Skills. *Journal of Public Relations Education*, 9(3), 65–85.
- Immordino-Yang, M. H., & Damasio, A. (2007). We Feel, Therefore We Learn: The Relevance of Affective and Social Neuroscience to Education. *Mind, Brain, and Education*, 1(1), 3–10.
- Lakoff, G., & Núñez, R. E. (2000). *Where mathematics comes from: How the embodied mind brings mathematics into being*. Basic Books.
- Lakoff, G., & Johnson, M. (2003). *Metaphors we live by*. University of Chicago Press.
- Legge 19 febbraio 2025, n. 22. Disposizioni per l'introduzione dello sviluppo delle competenze non cognitive e trasversali nelle scuole di ogni ordine e grado. (25G00029). *Gazzetta Ufficiale*. <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2025/03/05/25G00029/SG>.
- Nicchiotti, B., Donatiello, A., & Bianco, G. (2024). A narrative approach to foster the construction of recursive thinking in high school students. *Education Sciences*, 14(4), Article 350. <https://doi.org/10.3390/educsci14040350>.
- Pirdaus, D. I., & Vera. (2025). Media and internet linguistics: Language transformation in digital communication. *International Journal of Linguistics, Communication, and Broadcasting*, 3(2), 50–56.
- Radford, L. (2008). The ethics of being and knowing: Towards a cultural theory of learning. In L. Radford, G. Schubring, & F. Seeger (Eds.), *Semiotics in mathematics education: Epistemology, history, classroom, and culture* (pp. 215–234). Sense Publishers.
- Smorti, A. (1994). *Il pensiero narrativo: Costruzione di storie e sviluppo della conoscenza sociale*. Giunti.
- Tou, E. R. (n.d.). *Math stories and histories: How historical narratives shape mathematical ideas* [Materiali didattici]. School of Interdisciplinary Arts & Sciences. University of Washington, Tacoma, <https://faculty.washington.edu/etou/documents/TouE-MathStoriesAndHistories.pdf>
- Tran, C., Smith, B., & Buschkuehl, M. (2017). Support of mathematical thinking through embodied cognition: Nondigital and digital approaches. *Cognitive Research: Principles and Implications*, 2(1), Article 16.
- Tyng, C.M., Amin, H.U., Saad M.N.M. and Malik A.S. (2017). The Influences of Emotion on Learning and Memory. *Front. Psychol.* 8:1454
- Zan, R. (2012). La dimensione narrativa di un problema: Il modello C&D per l'analisi e la (ri)formulazione del testo. *L'insegnamento della matematica e delle scienze integrate*, 35(2), 107–126.
- Zan, R., & Martino, P. D. (2011). Attitude towards mathematics: a bridge between beliefs and emotions. *ZDM*. <https://doi.org/10.1007/S11858-011-0309-6>.